

REFERENCES

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli ta’limni rivojlantirish to‘g‘risida”gi qarori.
2. Axmatov, F. (2020). *Matematika va axborot texnologiyalari integratsiyasi*. Toshkent: Ilm-fan nashriyoti.
3. GeoGebra International. Digital Mathematics Education Platform.
4. Bekmurodov A., “Zamonaviy ta’limda raqamli texnologiyalar”, Toshkent, 2023.
5. Karimov, O. (2021). *Raqamli davrda matematik ta’lim va IT vositalari*. TATU Ilmiy jurnali, 12(3), 45-52.
6. Smith, J. & Johnson, L. (2019). *Mathematics in Computer Science: Applications and Integration*. New York: Springer.
7. Wolfram Research. (2023). *Wolfram Alpha and Mathematica Documentation*. Retrieved from <https://www.wolfram.com>
8. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. 2022.

MATRISA VA TEXNOLOGIK USULLAR MAVZUSINUNG O‘QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Yarkulov Rauf.

Fan va texnologiyalar universiteti. Aniq fanlar kafedrasi mudiri, texnika fanlari nomzodi, dotsent.

Toxirova Delafruz Toxir qizi. Logistika ta’lim yunalishi talabasi.

Nasirjonova Zarnigor Ilxomjon qizi. Logistika ta’lim yunalishi talabasi.

Annotatsiya:

Ushbu maqolada matritsalar tushunchasi, ularning turlari, ularda bajariladigan amallar va zamonaviy texnologik usullardan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Xususan, raqamli texnologiyalar yordamida matritsalarini hisoblash, ularni dasturlash tillarida (Python, MATLAB) modellashtirish hamda iqtisodiy jarayonlarda qo‘llash usullari yoritiladi.

Annotation:

This article analyzes the concept of matrices, their types, matrix operations, and the possibilities of applying modern technological methods. Special attention is given to using digital technologies for matrix calculations, modeling with programming languages (Python, MATLAB), and their applications in economic processes.

Аннотация:

В данной статье рассматривается понятие матриц, их виды, операции над ними и возможности применения современных технологических методов. Особое внимание уделено использованию цифровых технологий для

вычисления матриц, моделированию на языках программирования (Python, MATLAB) и применению в экономических процессах.

Kalit soʻzlar: matrisa, determinant, algoritm, raqamli texnologiya, MATLAB, Python, dasturlash, maʼlumotlar tahlili.

Keywords: matrix, determinant, algorithm, digital technology, MATLAB, Python, programming, data analysis.

Ключевые слова: матрица, определитель, алгоритм, цифровые технологии, MATLAB, Python, программирование, анализ данных.

Matematikada **matrisa** — bu sonlar, belgilar yoki ifodalardan tashkil topgan toʻgʻri toʻrtburchak jadvaldir. Ular chiziqli algebra, dasturlash, iqtisod, fizika, kompyuter grafikasi va sunʼiy intellekt sohalarida keng qoʻllaniladi. Hozirgi davrda raqamli texnologiyalar yordamida matritsalar ustida bajariladigan amallarni avtomatlashtirish imkoniyatlari sezilarli darajada kengaydi.

1. Matritsa tushunchasi va turlari. Matritsa (lotincha matrix — bachadon). Matritsa tushunchasi 1850-yilda James Joseph Sylvester tomonidan kiritilgan. Kelining 1858-yilda chop etilgan “Matritsalar nazariyasi haqida memuar” nomli asarida matritsalar nazariyasi toʻliq bayon qilinadi.

Dastlabki vaqtlarda matritsa geometrik obyektlarni almashtirish va chiziqli tenglamalarni yechish bilan bogʻliq holda rivojlantirildi. Hozirgi vaqtda matritsalar matematikaning muhim tatbiqiy vositalaridan biri hisoblanadi. Matritsalar sonlar, algebraik belgilar va matematik funksiyalarning katta massivlarini yagona obyekt sifatida qarash va bunday massivlarni oʻz ichiga olgan masalalarni qisqa koʻrinishda yozish va yechish imkonini beradi.

Matritsa deb, elementlar massivining satr hamda ustunlarda berilgan va kichik qavslarga olingan toʻgʻri toʻrtburchakli jadvalga aytiladi. Matritsaning oʻlchami uning satrlari soni va ustunlari soni bilan aniqlanadi. Matritsaning oʻlchamini ifodalash uchun $m \times n$ yoki $i \times j$ formula ishlatiladi. Bu formula matritsaning m yoki i ta satr va n yoki j ta ustundan tashkil topganini ifodalaydi. Matritsa lotin alifbosining bosh harflaridan biri bilan belgilanadi.

Matritsa odatda, $A=[a_{ij}]$ $A=[a_{ij}]$ $A=[a_{ij}]$ koʻrinishda ifodalanadi, bu yerda i –satrlar, j –ustunlar soni. Matritsalar kvadrat, toʻgʻri toʻrtburchak, diagonal, birlik, nol, simmetrik va boshqalar turlarga boʻlinadi.

2. Matritsalar ustida amallar. Matritsalar qoʻshilishi, ayirilishi, koʻpaytirilishi, transponirlash, teskari matritsa topish va determinant hisoblash kabi amallar orqali oʻrganiladi.

3. Texnologik (raqamli) usullar. Hozirda **raqamli texnologiyalar** matritsalar bilan ishlashni soddalashtiradi. Masalan:

- **Python** dasturlash tilida NumPy kutubxonasi yordamida murakkab matritsa amallari bajariladi;
- **MATLAB** muhitida matritsalar tahlili, grafik koʻrinishlar va algoritmik modellar quriladi;
- **Excel** va **Google Sheets** kabi ofis dasturlari ham oddiy matritsa hisoblari uchun qulay vositadir.

4. Matritsalarini iqtisodda qo‘llash. Matritsalar iqtisodiy modellashtirish, investitsiya tahlili, bozor muvozanatini aniqlash, ishlab chiqarish resurslarini taqsimlash kabi sohalarida ishlatiladi. Masalan, “Leontyev modeli” iqtisodiy tarmoqlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni matritsalar orqali ifodalaydi.

Xulosa: Maqolada ko‘rib chiqilganidek, matritsalar nafaqat nazariy matematikaning, balki raqamli texnologiyalar va iqtisodiyotning ham ajralmas qismidir. Zamonaviy texnologiyalar, xususan Python va MATLAB dasturlari yordamida matritsalar bilan ishlash jarayonini soddalashtirish, avtomatlashtirish va aniq natijalarga erishish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K. Strang. Introduction to Linear Algebra. MIT Press, 2016.
2. Gilbert Strang, Linear Algebra and Its Applications, Cengage Learning, 2019.
3. T. Xolmatov, Chiziqli algebra asoslari, Toshkent, 2020.
4. MATLAB Documentation – <https://www.mathworks.com/help/matlab>
5. Python NumPy Library Guide – <https://numpy.org/doc>

**ЭФФЕКТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ БЫСТРОГО УМНОЖЕНИЯ ЧИСЕЛ:
АНАЛИЗ МЕТОДОВ И ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ.**

Surojiddin Pardabayev, Lola Xasanova,

University of Management and future Technologies,
spardaboyev2148084@mail.ru , lola.khasanova.93@mail.ru

Tel: +998950030465

Аннотация: В данной статье рассматривается альтернативный способ умножения чисел, основанный на графическом представлении множителей и анализе точек пересечения геометрических прямых. Метод заключается в вертикальном изображении одного множителя и горизонтальном изображении другого, что приводит к образованию пересечений, количественные характеристики которых соответствуют разрядам произведения.

Ключевые слова: методы, система, прямые, столбцы, пересечения.

**SONLARNI TEZ KO‘PAYTIRISHNING SAMARALI ALGORITMLARI:
USULLAR VA OPTIMALLASHTIRISH YONDASHUVLARI TAHLILI.**

Surojiddin Pardabayev, Lola Xasanova,

University of Management and future Technologies,
spardaboyev2148084@mail.ru , lola.khasanova.93@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada sonlarni ko‘paytirishning muqobil usuli ko‘rib chiqiladi. Ushbu usul ko‘paytuvchilarning grafik tasviri va geometrik chiziqlarning kesishish nuqtalarini tahlil qilishga asoslanadi. Metodning mohiyati shundan iboratki, birinchi ko‘paytuvchi vertikal, ikkinchisi esa gorizontal holatda tasvirlanadi va buning natijasida hosil bo‘lgan kesishish nuqtalarining soni ko‘paytmaning raqamli razryadlariga mos keladi.

Kalit so‘zlar: usullar, tizim, chiziqlar, ustunlar, kesishish nuqtalari.